

RAKAMLARLA NOVAFOODIES

28
ortak

Toplam Bütçe:
6.587.345,00€

AB Katkısı:
5.999.998,63€

Proje Süresi:
36 Ay
(01.05.2023 – 30.04.2026)

www.novafoodies.eu

info@novafoodies.eu

[@NOVAFOODIES](https://www.linkedin.com/company/novafoodies)

[@NOVAFOODIES_23](https://www.instagram.com/novafoodies_23)

Koordinatör:
IDENER R&D, Ms. Maria Gonzalez-Moya

NOVAFOODIES ORTAKLIĞI

Birbirini tamamlayan geçmişlere sahip Avrupa,
İsrail ve Çin'den ortakları bir araya getiriyoruz.

ALFRED-WEGENER-INSTITUT
HELMHOLTZ-ZENTRUM FÜR POLAR-
UND MEERESFORSCHUNG

BIO-MARINE
INGREDIENTS
IRELAND

Cyprus
University of
Technology

CENTRO TECNOLÓGICO
DE LA ACUICULTURA

Spread European Safety and Sustainability GEIE
Gruppo Europeo di Interesse Economico

UNIVERSITY OF TARTU
Estonian Marine Institute

AB tüketicileri için deniz ve tatlı su
ham maddelerinden oluşan daha
sürdürülebilir değer zincirlerine dayalı
yenilikçi fonksiyonel gıda üretim
sistemlerinin gösterilmesi

Avrupa Birliği tarafından
ortak finanse edilmektedir.

Bu proje 101084180 numaralı Hibe Anlaşması
kapsamında Avrupa Birliği'nden fon almıştır.

NOVAFOODIES PROJESİ ARKA PLANI

NOVAFOODIES Projesi ile son yıllarda su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılıktan elde edilen ürünler değişmediğinden, deniz ürünleri üretimi için yenilikçi, karlı ve çevresel açıdan sürdürülebilir stratejiler üzerinde araştırma yapmak üzere Avrupa, İsrail ve Çin'den kuruluşları birbirine bağlayan benzersiz bir konsorsiyum oluşturulmuştur.

NOVAFOODIES Projesi aynı zamanda tüketicilerin güvenini artırmak, ürünlerin izlenebilirliğini araştırmak ve üretimlerin çevresel etkilerini izlemek için çalışacak ve standardizasyon faaliyetleriyle de paydaşlara daha fazla değer zinciri sürdürülebilirliği gösterecektir. İnsanlar için çok kaliteli ve besleyici değeri olan algler, deniz ürünleri değer zincirini daha sürdürülebilir hale getirmek için üzerinde çalışılacak hammaddelerden biridir. Üretimleri aynı zamanda CO₂ tutulumu yoluyla iklim değişikliğinin azaltılmasına da katkıda bulunmaktadır.

NOVAFOODIES PROJESİNİN GENEL AMAÇLARI

NOVAFOODIES Projesi, tüketicilere, daha sürdürülebilir üretim süreçlerini kullanarak, sektörel rekabet gücünden ödün vermeden üretilen, deniz ve tatlı su kaynaklı yeni fonksiyonel ürünler sunmayı amaçlamaktadır. Konsorsiyum, daha dögüsel ve sürdürülebilir bir yaklaşım için atıkların ve balık biyokütlesinin değerlendirilmesi üzerinde çalışacaktır. Ayrıca NOVAFOODIES Projesi, eğitim için rehberler, online kurslar ve atölye çalışmaları hazırlayarak işgücü becerilerini de geliştirecektir.

NOVAFOODIES'E ÖZEL HEDEFLER

- Avrupa, İsrail ve Çin'deki 7 vaka çalışmasıyla Entegre Çoklu Trofik Su Ürünleri Yetiştiriciliği.
- Yüksek değerli ürünler ve proteinler elde etmek için toprakta ve sıvı atıklarda makroalglerin yetiştirilmesi.
- İrlanda'da bir pilot tesis kurularak mikroalg ticari potansiyelinin gösterilmesi.
- Su ürünleri yemi için kıyı yosunlarının omurgasız biyokütlesine dönüştürülmesi.
- Makroalg bazlı ambalaj malzemesi ve balıkçılık atıklarının insan gıda ürünleri olarak değerlendirilmesi.
- Avlanma ve su ürünleri yetiştiriciliği verilerini toplamak ve izlemek için lojistik optimizasyonu ve izlenebilirlik sistemleri.
- NOVAFOODIES Projesi pazar platformu ve son kullanıcılar için Uygulama (App) geliştirme.

